

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISHDA O'YINNING AHAMIYATI

Quva pedagogika kolleji

Maxsus fan o'qituvchisi

Ubaydullayeva Xilolaxon

Annotatsiya. Ushbu maqola bolalarga ilk yoshlardan boshlab matematikani o'rgatish jarayoni haqida so'z yuritadi. Uning foydali jihatlari, o'rgatish usullarini bayon qiladi. Shuningdek, matematikani o'rgatishni bir necha usullarini tahlil qilib, bir necha xil o'yinlarga misollar keltiriladi. Matematikani bolalar tafakkuriga ijobiy ta'sir qilishi keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, musiqaviy o'yinlar, dunyoqarash, qoida, intellektual salohiyat, matematik fikr yuritish, rag'batlantirish, tafakkur.

Mamlakatimizda sodir bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, xalq ta'limi tizimida bo'layotgan o'zgarishlar «Ta'lim to'g'risida»gi qonun hamda «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»da ko'rsatib o'tilganidek, har bir boshlang'ich sinf matematika o'qituvchisi oldida muhim vazifa qo'yilmoqda. Bu vazifalar boshlang'ich ta'lim uchun xos bo'g'inlarni ajratish imkonini beradiki, bu bo'g'inlar xilma-xil o'quv fanlari dasturlarida, o'quv rejalarida, darsliklarda ta'limning joriy etilishi hamda metodik tizimida biror tarmoqni hosil qilinishi mumkin.

Davlat ta'lim standartlari o'quv fani bo'yicha o'quv metodik majmualar (dastur, o'quv rejasi, darslik)larni yaratish uchun keng imkoniyatlar ochib beradi, shuningdek o'quv fanlararo bog'lanish va bilimlarini muvofiqlashtirish tamoyili asosida o'quv fanlarining o'zaro bog'liqligi va fanlararo bog'lanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bolalar bog'chalarida tarbiyalanuvchilar uch guruhga bo'lingan holda tarbiyalanadilar, ya'ni: kichik guruhlar, o'rta guruhlar, katta guruhlar. Olib borilayotgan mashg'ulotlarning mazmuni ularning yoshiga va qobiliyatiga mos holda tashkil etiladi.

Maktabgacha yosh davri- bolalarning rivojlanishidagi muhim bosqich bo'lib hisoblanadi, bu davrda ularning fiziologik, psixologik, jismoniy, ruhiy, ma'naviy, axloqiy, aqliy jihatdan rivojlanadi va shu bilan birgalikda insonlarga mehr oqibatli bo'lish, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat qilish kabi bir qator insoniy fazilatlarni tarbiyalashga zamin yaratiladi. Shu boisdan maktabgacha tarbiya muassasalarida mazkur maqsadlarga ko'ra qator ishlarni olib borish, shu jumladan, turli didaktik o'yinlar texnologiyalaridan foydalanish va boshqa vositalar orqali bolalarning elementar matematik tasavvurlarini shakllantirish shakllantirish, ularni har tomonlama barkamol, jismonan sog'lom, aqlan yetuk, ruhan tetik qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'yin maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning asosiy fazilatlaridan biridir. Bola hayotining asosiy qismini o'yin bilan o'tkazadi. «Bola uchun o'yin-voqelik-deb yozgan edi. K.D.Ushinskiy, binobarin, tevarak atrofdagi voqelikdan ko'ra ancha qiziqroq voqelikdir. U bolaga xususan tushunarli bo'lgani uchun qiziqdir, o'yin bolaga shuning uchun tushunarliki, unda qisman bolaning o'zi yaratgan narsa bor».

Didaktik o'yinlar orqali bolalarning faoliyati mustahkamlanishi bilan birgalikda turli xil shakllar to'g'risidagi ma'lumotlarni berish orqali bolalarning elementar matematik tasavvurlari shakllanib boradi. Didaktik o'yinlar orqali bolalar faoliyati mustahkamlanadi, hayot haqidagi ilk tasavvurlari, jonli va jonsiz tabiat haqidagi o'y-fikrlari, turli buyum predmetlarning ko'rinishi, nomi, rangi, shakli, tuzilishi, o'simlik va hayvonot olamidagi rang-baranglikni anglaydilar.

O'yin jarayonida bolalar turli qiyinchiliklarni, har qanday to'siqlarni yengib o'tishga harakat qilib o'rganib boradilar.

O'yin qadim zamonlardan mavjud bo'lgan va u ko'pgina pedagoglar, psixologlar, olimlar diqqatini o'ziga tortib kelgan. O'yin ibtidoiy jamoa tuzumi davridayoq yuzaga kelgan bo'lib, jamiyat hayotida mehnatdan keyin turadi va uning mazmunini belgilaydi.

Bugungi kunda o'yinlarning turli-tuman turlari mavjud: milliy o'yinlar,

harakatli o'yinlar, sport o'yinlari; so'z o'yini; qo'g'irchoq o'yini; ma'naviy-ma'rifiy o'yinlar; intellektual o'yinlar; o'ylab top o'yinlari; zamonaviy texnika va komputer o'yinlari. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar o'yini o'zining mazmuni, xususiyati, tashkil etilishiga ko'ra xilma-xildir, uni quyidagi turkumlarga ajratishadi:

1) Ijodiy o'yinlar.

2) Qoidali o'yinlar.

Ijodiy o'yinlarni bolalarning o'zlari ixtiro etadilar. Bunda avvaldan belgilangan qoidalar bo'lmaydi, o'yin qoidasini bolalarning o'zlari o'yin jarayonida belgilab olishadi.

Ijodiy o'yinlar turlariga drammalashgan o'yinlar, qurilish o'yinlari, tabiiy materiallar bilan o'ynaladigan o'yinlar kiradi. Tabiiy materiallarning nomlanishi jarayonida geometrik figuralar, arifmetik hisob to'g'risidagi tushunchalar aytilishi natijasida bolalarda dastlabki elementar matematik tasavvurlar shakllantiriladi.

Qoidali o'yinlarning mazmunini va qoidasi kattalar tomonidan belgilanadi.

Qoidali o'yinlarga quyidagilar kiradi: didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, musiqaviy o'yinlar.

Didaktik o'yinlar maktabgacha ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya vositasi sifatida keng qo'llaniladi. Didaktik o'yinlar ta'lim bilan bevosita uzviy bog'liq bo'lib unga yordam beradi.

Bunday o'yinlar kichik bolalar uchun «rangiga qarab top», «Shakliga qarab top», va katta guruh bolalari uchun «Dehqonlar nimani yetishtirishadi», «Kim ko'proq narsani nomini ayta oladi», «Qarab ol-u, eslab qol», «Nimaning shakli tasvirlangan» kabi o'yinlarni aytish mumkin.

O'yinda qatnashgan bolalarni maqtash rag'batlantirish mumkin. Didaktik o'yinning xususiyati shundaki, unda tarbiyachi bilan bolalar munosabati bevosita o'yin tarzida kechadi. Bunda tarbiyachi shu o'yin qatnashchisi yoki tashkilotchisi bo'ladi. O'yinlar bolalarda kuzatuvchanlikni, mashq qilish nutqlarini ravon qilish, elementar matematik tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Tarbiyachi didaktik o'yinni bolalarni qiziqtirgan holatda tugallashi lozim, ya'ni bolalar shu o'yinni yana davom ettirish istagi bilan qolsinlar.

Bolalar birdaniga tushunchalar vositasida o'ylamaydilar. Ularning tafakkuri ma'lum yoshgacha konkret bo'lib tasavvurlar yordamida vujudga keladi. Tushunchani tarkib toptirishda shunga erishmoq kerakki, tushuncha bir xil miqdorlarning barcha muhim bo'lmagan xossalarini tashlab turib, ularning asosiy xossalarini va belgilarini umumlashtirishini bolalar yaxshi anglab olsin. Masalan: «*Uchburchak*» tushunchasi- uchta burchagi va kesmalardan iborat uchta tomoni mavjudligini umumlashtiradi.

Inson tafakkuri nutq bilan, til bilan uzviy bog'liq bo'lganligi sababli maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar fikr yuritishning vujudga kelishi va rivojlanishi ularning matematik bilimi bilan o'lchanadi. Biroq, ularda ko'rgazmali xarakter, ko'rgazmali-obrazli tafakkur turlari bilan bevosita ifodalanadigan tafakkurdan oldinroq namoyon bo'ladi. Bolada paydo bo'layotgan elementar tafakkur uning predmet va jismlarga, o'yinchoqlarga, buyumlarga nisbatan bildirilayotgan harakatlarida ko'zga tashlanadi. Bir yoshga yetguniga qadar ovozli o'yinchoqlarni ushlab ko'rish va ulardan foydalana olish uquvining paydo bo'lishi fikr yuritish faoliyatida sifat o'zgarishlarining yuzaga kelayotganligidan dalolat beradi. Bolalarning o'yinchoqlar bilan bevosita va bilvosita muloqotga kirishishi ularda tafakkurning o'sayotganligidan dalolat beradi. Asta-sekinlik bilan ularda analitik-sintetik faoliyat vujudga keladi. Oila a'zolari bola bilan muloqotga kirishganlarida uni so'z va tushunchalar mohiyatiga yetaklashlari tafakkurning rivojlanishi uchun muhim imkoniyat yaratadi. Kattalarning jism va predmetlarning nomini aytib bolaga ko'rsatishlari va bunga javoban go'dakning munosabat bildirishi elementar tushunishning (anglashning) paydo bo'layotganligi va elementar matematik tasavvurlarning shakllanayotganligidan dalolat beradi.

Bolalarni aqliy tomondan tarbiyalashda boshlang'ich matematik tushunchaga katta ahamiyat beradi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda va boshlang'ich maktab yoshida elementar matematika tasavvurlarini taraqqiy ettirish muammolari ustida ilmiy ishlar olib borgan pedagog Y. N. Tixeyeva o'z sistema va qarashlarini tanqid qildi. Y. N. Tixeyeva «bola bilimni hayotdan olishi kerak, hayotning o'zi har qadamda bolaning oldiga amaliy vazifalarni qo'yadi, ya'ni o'lchash, sanash, ayirishlar kabi. Har bir normal bola kattalarning

yordamisiz 10 gacha sanashni bilib oladi, deydi olima. Ayniqsa birinchi o'nlik sonlarni bilib olishga katta ahamiyat beradi. U bolani sanashga o'rgatishda majbur qilmaslik kerak, faqat unga ko'rgazmali, didaktik material berish kerak deydi. Shuningdek, maxsus material bilan birgalikda tabiiy materiallar berish kerak, masalan mevalar, cho'plar, umuman bolani atrofida doimo bo'ladigan narsalar. Y. N. Tixeyeva birinchi bo'lib matematik tasavvurlarga o'rgatish programmasini tuzishga urinib ko'radi. Y. N. Tixeyeva sanamasdan sonlarni bir ko'rishda ilib olish metodini tavsiya etadi, ya'ni monografik metod asosida. 1915-yilda Y. N. Tixeyeva "Bog'chada son-sanoq" kitobini yozadi. Uning qarashlari bir-biriga ziddir. Nazariyada bolalarning taraqqiyotiga aralashmaslik kerak desa, amalda esa tarbiyachining o'yin va mashqlarida rahbarlik rollarini qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, son haqidagi tushuncha tug'ma, bolalarni maxsus mashg'ulotlarda sanashga o'rgatishga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuning uchun ko'p olimlar son-sanoq metodikasini ishlab chiqmaydi, balki son-sanoqqa o'rgatish programmasini belgilab chiqadi. Y. N. Tixeyeva didaktik va hayotiy materiallarning rolini ko'rsatdi, uni o'rgatishda ketma-ketlik, sistemalilik, takroriylik prinsipiga amal qilishni ko'rsatdi. Ko'pchilik boshlang'ich sinf o'qituvchilari matematikani o'rgatishda asosiy metod faqat didaktik o'yin metodi deb hisoblaydi. Lekin nafaqat didaktik o'yinlar va balki didaktik materiallaridan ham foydalanish mumkin. Olim F.N.Blexer ham bolalarni sanashga o'rgatish kerak emas, sharoit yaratish kerak deydi. U maxsus mashg'ulotlarni inkor etadi. Faqat tayyorlov guruhlardagina mashg'ulot o'tkazish kerak, deydi. U ko'proq yakkama-yakka, yo'l-yo'lakay o'rgatishni ma'qullaydi. F. N. Blexer didaktik o'yinlarga katta ahamiyat beradi. U juda qiziqarli didaktik o'yinlarni ishlab chiqdi. Didaktik o'yin bu o'rgatishning eng asosiy metodi deydi. U "Didaktik o'yinlar" kitobida tarbiyachilarning ish tajribalaridan foydalanadi. Chunki, biz bilamizki, bolalarni faqat maxsus mashg'ulotlardagina emas, tasodifiy o'yinlar orqali ham o'rgatish mumkin. Didaktik o'yin esa asosiy metodlardan faqat bittasidir. Lekin u birdan-bir metod bo'la olmaydi. U boshqa metodlar bilan birgalikda qo'llaniladi. Shunday qilib, F.N. Blexer va Y. N. Tixeyeva 30-40 yillar ichida bog'cha ishiga katta hissa qo'shdi. Oxirgi 50-60 yillar davomidagi ilmiy ishlarning natijalari bolalar bog'chasida elementar matematika tasavvurlarini ishini ilmiy asosda olib borish imkonini berdi. 1969-70 yillardagi dasturga birinchi bo'lib matematik tasavvurlarning boshqa bo'limlari ya'ni vaqt, tevarak atrof, kattalik, shakl bo'limlari kiritildi. Olim A. M. Leushina sanoq bo'limi bo'yicha ikkinchi

kichik guruppadan boshlab haftada 1 marta maktabga tayyorlov guruppada, haftasiga 2 marta maxsus mashg'ulotlar o'tkazishni taklif qildi. Uning taklifiga binoan bunday mashg'ulotlar 1970 yildan boshlab o'tila boshladi. Uning xizmatlari evaziga pedagogika institutlari va pedagogika bilim yurtlarida matematika kurslari uzaytirilgan. U oxirgi 20-30 yillar davomida bolalarni sanoqqa o'rgatish masalasi bo'yicha ish olib borgani uchun matematik tasavvurlarining boshqa masalalari bo'yicha ish olib borolmaydi. Lekin shunga qaramay 1968-yilda bolalar bog'chasi tarbiya programmasining sanoq bo'limi u tomonidan ishlab chiqildi. A. M. Leushinaning 1963-yilda chiqqan «Bolalar bog'chasida sanoq bo'yicha mashg'ulotlar» asari bolalar bog'chasining o'zida o'tkazilgan ilmiy tadqiqot ishlari qo'lyozmasi bo'yicha yozilgan. Olimlar va psixologlar elementar matematika bo'yicha bir qancha ishlar olib bormoqdalar. A. M. Leushina bolalarni son-sanoqqa o'rgatishni ilmiy metodga asoslab yangidan tuzdi. Sanoqqa o'rgatish aqliy va ilmiy vazifalar asosida tuzildi. Bosqichma-bosqich sonlarni o'rgatish, ko'pliklar bilan tanishtirish, sonlar bilan tanishtirish, miqdor son, tartib son, sonlarni birliklardan iborat tarkibiy miqdori bilan tanishtirish, 5 ni 2 kichik songa ajratish, kichik sondan 5 sonini hosil qilishga o'rgatish, sonlar o'rtasidagi munosabatlarni tushunish arifmetik masalalar yechish, ikki to'plamni taqqoslash, ular o'rtasidagi tenglik va notenglikni aniqlashga o'rgatish o'rganilgan. A. M. Leushinaning xizmatlari yana shundaki, u analizator yordamida sanashga o'rgatishning xilma-xil mashqlarini ishlab chiqdi.

Y. Komenskiyning fikriga ko'ra, «Bolalar har doim hamma narsani qilishga tayyor. Bu juda foydali va shuning uchun nafaqat ularning ishiga aralashmaslik kerak, balki ular doimo qiladigan biror narsaga ega bo'lishlarini ta'minlash uchun choralar ko'rish kerak».

Matematikaning ajoyib olami bilan tanishish maktabgacha yoshdan boshlanadi. Qiziqish va xohish bilan bolalar raqamlar bilan tanishadilar, ular bilan ishlashni o'rganadilar, obyektlarni hajmi bo'yicha taqqoslaydilar, o'rganadilar [geometrik figuralar](#) makon va zamonda orientatsiya qilish malakasini egallaydi. Matematika tafakkur, mantiq va diqqatni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar beradi.

Bo'limlarda bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun didaktik o'yinlarda elementar matematik tasvirlarni (FEMP) shakllantirish muhim rol o'ynaydi. O'yin - bu bolalarning etakchi faoliyati, faqat o'yinda bola ko'zga tashlanmasdan o'rganadi va bilimlarni muvaffaqiyatli mustahkamlaydi.

FEMP o'yinlarining har biri bolalarning matematik (miqdoriy, fazoviy, vaqtinchalik) tasvirlarini takomillashtirishning muayyan muammosini hal qiladi.

Didaktik o'yinlar to'g'ridan-to'g'ri FEMP darslari mazmuniga dasturiy vazifalarni amalga oshirish vositalaridan biri sifatida, shuningdek, tushdan keyin bolalarning bilimlarini mustahkamlash bo'yicha individual ish uchun kiritilgan. FEMP darsining tuzilishidagi didaktik o'yinlar bolalarning yoshi, darsning maqsadi, maqsadi va mazmuni bilan belgilanadi.

Shuningdek, matematikani o'rgatishning asosiy maqsadi bolada tarbiyaviylikni rivojlantirish.

Tarbiyaviylik prinsipi maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tassavvurlarni shakllantirishda fanga bo'lgan qiziqishni uyg'otish ya'ni bilimlarni o'zlashtirishga harakatini, ularni egallash va mustaqil kengaytira olishga o'rgatishni o'z ichiga oladi shu bilan birga ularda tafakkurni shakllantirish, matematik tushuncha va tasavvurlar bilan boyitish, xotira va diqqatni rivojlantirish, ijodiy tafakkurni tarbiyalash kabi ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Bu prinsip maktabgacha yoshdagi bolalarda ziyraklik, topqirlik, aqllilik xislatlari bilan birga Vatanga muhabbatni hamda rostgo'ylik, mehnatsevarlik kabi insoniy fazilatlarni tarbiyalash ham matematika mashg'ulotlarida amalga oshirish imkoniyatlari mavjudligini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Komenskiy Ya.A. Ajoyib didaktika. M., 1955 yil
2. Konstantinov N.A., Medinskiy E.N., Shabaeva M.F. Pedagogika tarixi. M., 1982 yil
3. Lordkipanidze D.O. Yan Amos Komensiy, tahr. 2, M, Pedagogika, 1970 yil
4. Nipkov K.E. "Yan Komensiy bugun" "Glagol", Sankt-Peterburg 1995 yil
5. Piskunov A.I. "Chet el pedagogikasi tarixi bo'yicha kitobxon". - M.: Ta'lim, 1981.
6. Komenskiy Ya.A. "Buyuk didaktika". - Sevimli. ped. Op. M., Uchpediz, 1955 yil.
7. Konstantinov N.A., Medinskiy E.N., Shabaeva M.F. "Pedagogika tarixi". - M.: Ta'lim, 1982.
8. "Komenskiy Ya.A. Tanlangan pedagogik asarlar ". T.2. - M.: Pedagogika, 1982.